

Programa de Residência Médica do Centro Universitário FMABC

Disciplina de Infectologia

Jaqueline Pereira da Silva

Baixa viremia em pessoas vivendo com HIV no Centro Universitário FMABC

Santo André – São Paulo

2025

Baixa viremia em pessoas vivendo com HIV no Centro Universitário FMABC

Autor: Jaqueline Pereira da Silva

Orientador: Daniel Ayabe Ninomiya

Monografia de conclusão do programa
de Residência Médica em Infectologia
do Centro Universitário FMABC

Santo André – São Paulo

2025

Dedico este trabalho aos meus
pais, que, sob muito sol fizeram-me
chegar até aqui, na sombra

Agradecimentos

Ao meu orientador Dr. Daniel Ayabe por toda dedicação e apoio não apenas durante a realização deste trabalho, mas durante o todo o meu processo de aprendizado.

Aos médicos e professores que estiveram presentes durante esta jornada acadêmica e por serem minha inspiração dentro da infectologia: Dr. Olavo, Dra. Eloisa, Dra. Luciene, Dra. Ana Carla, Dr. Guilherme, Dr. Rafael, Dr. André, Dr. Nelson e Dr. Munir.

Aos meus amigos da residência médica por todos os momentos vividos e pelo apoio incondicional prestado a mim.

À Erika, a Juliana, a Paula e ao Fabi por sempre estarem presentes.

Ao Phelipe por sempre estar ao meu lado e pelo amor incondicional.

Resumo

Introdução: A terapia antirretroviral diminuiu a morbidade e mortalidade pelo HIV, sendo recomendada para todas as pessoas vivendo com HIV. Durante o seguimento destes pacientes, frequentemente são observados aumentos transitórios na carga viral do HIV, que podem persistir ou não. Este estudo tem o intuito de avaliar a presença desses eventos na prática ambulatorial. **Metodologia:** Estudo descritivo observacional, tipo coorte retrospectivo realizado no ambulatório de Infectologia do Centro Universitário FMABC no período de 01 de julho de 2015 a 31 de dezembro de 2023. **Resultados:** Dos 339 prontuários levantados, 257 foram analisados. 174 (68%) dos pacientes eram do sexo masculino, mediana de idade foi de 40 anos, 135 (52,5%) dos pacientes desenvolveram infecções oportunistas e 192 (74,7%) pacientes iniciaram a terapia antirretroviral após o ano de 2011. Ao analisar os quatro grupos de pacientes classificados de acordo com o valor da CV-HIV, observou-se que os pacientes que apresentaram baixa viremia persistente de baixo nível e de alto nível 36 (78%) e 29 (63%), respectivamente, não voltaram a suprimir a carga viral após 12 meses em que apresentaram viremia detectável. Por outro lado, 53 (91%) dos pacientes que apresentaram *blip* viral voltaram a suprimir a CV-HIV após 12 meses do evento. **Conclusão:** Observamos uma maior prevalência de persistência da viremia detectável 12 meses após a ocorrência deste evento nos grupos de baixa viremia. As variáveis mais relacionadas a baixa viremia persistente detectável foram idade menor que 40 anos, sexo masculino e infecções oportunistas prévias.

Descritores: HIV; *blip* viral; baixa viremia

Abstract

Introduction: Antiretroviral therapy has reduced HIV morbidity and mortality and is recommended for all people living with HIV. During the follow-up of these patients, transient increases in HIV viral load are frequently observed, which may or may not persist. This study aims to evaluate the presence of these events in outpatient practice.

Methodology: Observational descriptive study, retrospective cohort type, carried out at the infectious diseases outpatient clinic of the FMABC University Center from July 1, 2015 to December 31, 2023. **Results:** Of the 339 medical records collected, 257 were analyzed. 174 (68%) of the patients were male, the median age was 40 years. 135 (52.5%) of the patients developed opportunistic infections and 192 (74.7%) patients started antiretroviral therapy after 2011. When analyzing the four groups of patients classified according to the value of HIV-VL, it was observed that patients who presented low-level persistent low-level viremia and high-level persistent low-level viremia were 36 (78%) and 29 (63%), respectively, did not return to suppressing the viral load after 12 months in which they presented detectable viremia. On the other hand, 53 (91%) of the patients who presented viral blip returned to suppressing HIV-VL after 12 months of the event. **Conclusion:** We observed a higher prevalence of persistence of low-level viremia 12 months after the occurrence of this event in the low-level viremia groups. The variables most related to detectable viremia were age under 40 years, male sex and previous opportunistic infections.

Descriptors: HIV; viral blip; low-level viremia

Lista de tabelas

Tabela 1: Características epidemiológicas e clínicas	23
Tabela 2: Mediana da carga viral do HIV e da contagem de células T CD4 + no momento do diagnóstico	25
Tabela 3: Evolução da carga viral do HIV	26
Tabela 4: Justificativa para mudança de terapia antirretroviral	30
Tabela 5. Associação entre variáveis de interesse relacionados aos grupos analisados (regressão logística multinomial)	30
Tabela 6. Associação entre variáveis de interesse relacionados aos grupos analisados (regressão logística multinomial)	31

Lista de figuras

Figura 1: Fluxograma de seleção dos participantes	22
Figura 2: Infecções oportunistas	24
Figura 3: Proporção de carga viral detectável em 12 meses por resultado de carga viral anterior	27
Figura 4: Exposição à terapia antirretroviral	28

Lista de abreviaturas, siglas e símbolos

HIV	Vírus da Imunodeficiência Humana
FDA	Food and Drug Administration
PCR	Reação em cadeia da polimerase
CV-HIV	Carga viral do HIV
T CD4+	Linfócitos T CD4 +
PVHIV	Pessoas vivendo com HIV
TARV	Terapia antirretroviral
OMS	Organização Mundial da Saúde
IP/r	Inibidores de protease com booster de ritonavir
TLD	Tenofovir, lamivudina e dolutegravir
ITRNNs	Inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos
ITRNs	Inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa
DRV	Darunavir
3TC	Lamivudina
TDF	Tenofovir
PCDT	Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas

Sumário

1. Introdução	11
2. Objetivos	16
3. Métodos	17
4. Análise estatística	21
5. Resultados	22
6. Discussão	32
7. Conclusão	35
8. Referências bibliográficas	36

1. Introdução

Importância da supressão viral

A terapia antirretroviral diminui a morbidade e a mortalidade pelo HIV, sendo recomendada para todas as pessoas vivendo com HIV com o objetivo de atingir a supressão viral e a recuperação imunológica para melhorar os resultados clínicos, reduzir a transmissão do HIV e prevenir o desenvolvimento de resistência às medicações. (FLEMING J. *et al.* 2020)

A supressão da carga viral e a recuperação imunológica são os primeiros objetivos a serem alcançados ao se iniciar o tratamento. (FLEMING J. *et al.* 2020) Desde meados da década de 1990, através do estudo Multicenter AIDS Cohort (MACS) foi demonstrado que a quantificação do RNA do HIV é considerada o marcador laboratorial mais adequado para o monitoramento da resposta terapêutica aos antirretrovirais, refletindo a dinâmica desse vírus nos indivíduos infectados por meio da quantificação das partículas que estão sendo produzidas e lançadas na circulação sanguínea. (GRAHAM, N. M. *et al.* 1991)

Atualmente, a supressão da carga viral é definida de acordo com os limites de detecção dos testes comercialmente disponíveis. (COBB, B. R. *et al.* 2011) Há quase duas décadas surgiram os primeiros testes de carga viral baseados em tecnologias de reação em cadeia da polimerase que se tornaram o padrão ouro para monitoramento clínico de pacientes infectados pelo HIV submetidos à terapia antirretroviral. Originalmente, esses testes aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) tinham um limite inferior de detecção de 400 cópias/mL. Uma atualização posterior estabeleceu uma sensibilidade melhorada de 50 cópias/mL. (COBB, B. R. *et al.* 2011) (DAMOND F. *et al.*, 2010)

Ensaio da nova geração baseados na reação em cadeia da polimerase em tempo real do HIV são capazes de detectar níveis plasmáticos do RNA do HIV tão baixos quanto 20 cópias/ml, devido à maior sensibilidade, especificidade, precisão e reprodutibilidade. (POVEDA E; CRESPO M. 2018) (HELOU, E. *et al.* 2017) (DO, T. *et al.* 2011)

A recuperação imune, após o início da terapia antirretroviral, ocorre de forma gradual, em fases, e pode durar anos. (MENDICINO, C. C. *et al.* 2021). Com o início do tratamento, em poucos dias ocorre uma rápida queda dos níveis plasmáticos de RNA viral no sangue, e, em uma segunda fase, é observado um declínio mais lento do RNA do HIV, sendo esperado que alcancem níveis abaixo do limite de detecção em 24 semanas, configurando uma queda dos níveis plasmáticos de RNA do HIV de forma multifásica. (HELOU, E. *et al.* 2017)

Isso ocorre, pois a taxa de decaimento viral após o início da TARV está relacionada com a meia vida prolongada das células produtoras de vírus, como macrófagos e células T CD4 + infectadas de forma latente. Além disso, a replicação do HIV pode persistir e se manter nos reservatórios teciduais apesar do uso eficaz da TARV, pois essas células, presentes nesses locais de santuários, dificilmente são atingidas pela resposta imune e pelos medicamentos, contribuindo com a formação e persistência do RNA do HIV e influenciando negativamente na supressão efetiva. (WIDERA, M. *et al.* 2017)

Terapia antirretroviral

Desde 2018, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso de tenofovir, lamivudina e dolutegravir (TLD) como regime de primeira linha para pessoas vivendo com HIV devido à sua alta eficácia em atingir a supressão viral e maior barreira ao desenvolvimento de resistência aos medicamentos para o HIV quando comparado aos inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos (NNRTIs). (CALMY, A. *et al.* 2020) (DORWARD, J. *et al.* 2023) Por outro lado, exposição prévia a NNRTIs e inibidores de protease (IPs) podem aumentar a chances de desenvolver resistência aos medicamentos. (LOMBARDI F. *et al.* 2024)

O uso rigoroso da TARV é uma condição prévia crucial para o controle sustentável da carga viral do HIV e para o baixo risco de desenvolvimento de resistência aos medicamentos. A adesão abaixo do ideal foi associada ao aumento da quantidade residual de vírus. Outros fatores como má absorção da medicação, erros laboratoriais na quantificação da carga viral e interações medicamentosas também contribuem com a persistência da viremia. No entanto, a viremia residual também pode ocorrer mesmo na adesão completa à TARV. Dessa forma, durante o

acompanhamento de pessoas que vivem com HIV, frequentemente são observados aumentos transitórios na carga viral do HIV, que podem ou não persistir. (WIDERA, M. *et al.* 2017)

Baixa viremia

Quando estamos diante de uma viremia detectável, temos alguns conceitos que são definidos de formas variáveis em diferentes diretrizes. De acordo com as diretrizes da European Acquired Immune Deficiency Syndrome Clinical Society (EACS), o conceito de baixa viremia consiste num valor de carga viral entre 20 e 50 cópias/mL. Por outro lado, as diretrizes do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA (DHHS) estipularam o ponto de corte entre 50 e 200 cópias/mL, enquanto, que as diretrizes da OMS, definiram valores entre 50 e 999 cópias/ml. (SHI, J. *et al.* 2023) (HANNERS, E. K. *et al.* 2022). No Brasil, o Ministério da Saúde define baixa viremia como carga viral do HIV < 200 cópias/ml.

Embora sua etiologia ainda não esteja totalmente elucidada, as explicações propostas para o mecanismo de ocorrência da baixa viremia incluem aumentos transitórios na produção viral devido a flutuações na adesão à terapia antirretroviral, expansão clonal e ao tamanho do reservatório do vírus, e foi sugerido que ele está associado à recuperação subótima das células T CD4 + dos pacientes. (FARMER, A. *et al.* 2016) (SHI, J. *et al.* 2023)

Além disso, a baixa viremia ocasiona uma redução no número de células T CD4 + e na ativação celular imune, ocasionando um estado crônico de inflamação e disfunção do sistema imune, resultando num maior risco de ocorrência de eventos não definidores de AIDS como alterações metabólicas, doenças cardiovasculares, osteoporose, comprometimento neurocognitivo e insuficiência renal. (BROYLES, L. N. *et al.* 2023); (FALASCA, F. *et al.* 2017)

Baixa viremia, *blip* viral e falha virológica

A definição de *blip* viral e de falha virológica também podem ser variáveis. As últimas diretrizes americanas definiram o *blip* como um baixo nível de carga viral do

HIV antecedido e precedido por supressão viral (Farmer A. et al. 2016). Já a falha virológica foi definida pelas últimas diretrizes americanas como um nível de RNA do HIV acima de 200 cópias/mL. Por outro lado, as diretrizes europeias definem falha virológica como nível de RNA do HIV acima de 200 cópias/mL, porém após 6 meses de uso de TARV. (BOUCHARD, A. et al, 2022) (HANNERS, E. K. et al. 2022) (SHI, J. et al. 2023)

A falha virológica é outro fator importante no manejo clínico das pessoas vivendo com HIV. É identificada por meio de testes de resistência genotípica, que por meio do sequenciamento genético do RNA viral, identifica o surgimento de variantes do HIV resistentes a um ou mais antirretrovirais. (BRUMME, C. J; POON, A. F. Y. 2017).

Nas situações em que a carga viral do HIV se encontra muito baixa, os testes de genotipagem são menos eficazes, devido à ausência de amplificação das sequências do genoma viral. Além disso, subpopulações minoritárias com mutações de resistência podem não ser detectadas. Por conta dessa menor sensibilidade para detecção de resistência no contexto de carga viral do HIV baixa, estabeleceu-se, no Brasil, o limite de viremia de 500 cópias/mL, a partir do qual o teste pode ser solicitado para realização. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023)

Embora a viremia detectável nem sempre leve à falha virológica, uma associação entre baixa viremia e risco maior de falha virológica foi observada. Pessoas vivendo com HIV que apresentam viremia >200 cópias/mL apresentam três a quatro vezes mais risco de desenvolver falha virológica do que com \leq 200 cópias/mL. (SHI, J. et al. 2023) Apresentar *blip* em uma medida isolada pode ser um evento benigno; por outro lado, falha virológica pode ser consequente a acúmulo de mutações conferidoras de resistência a pelo menos um dos antirretrovirais em uso, podendo comprometer a eficácia do esquema terapêutico utilizado. Ambos os desfechos se mostraram mais incidentes na população multiexperimentada à terapêutica. (IBRAHIM, K. Y. 2010)

Justificativa do estudo

A abordagem de pessoas vivendo com HIV com viremia detectável, em especial aqueles que apresentam baixa viremia persistente, é uma questão clínica que permanece desafiadora e pouco compreendida. A observação de indivíduos com baixa viremia, mesmo na vigência de uso regular de TARV, tem sido frequente. Este estudo tem o intuito de avaliar a presença desses eventos na prática ambulatorial.

1. Objetivos

Descrever a evolução dos valores de carga viral e a prevalência de baixa viremia em indivíduos que vivem com HIV em seguimento ambulatorial.

Avaliar variáveis clínicas e laboratoriais dos pacientes vivendo com HIV e estudar sua associação com viremia detectável, em especial aqueles com baixa viremia.

3. Métodos

Desenho de estudo

Estudo descritivo observacional, tipo coorte retrospectiva.

População a ser estudada

Indivíduos vivendo com HIV/AIDS matriculados no ambulatório de Infectologia do Centro Universitário FMABC entre 01 de julho de 2015 e 31 de dezembro de 2023.

Os pacientes possuem as seguintes origens:

- Enfermaria de Infectologia do Hospital Estadual Mario Covas, referência em atenção terciária na região do Grande ABC, que compreende os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra;
- Postos de coleta de doação de sangue administrados pela Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue);
- Ambulatórios de especialidades (Reumatologia, Dermatologia, Neurologia, Gastroenterologia, Oftalmologia) do Centro Universitário FMABC.

Aprovação ética

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Centro Universitário FMABC através do Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 79730724.0.0000.0082 e sua realização foi autorizada pela diretoria técnica do Centro Universitário FMABC.

Critérios de inclusão

Maiores de 18 anos de ambos os sexos ao nascer;

Pacientes que possuem pelo menos um valor de carga viral do HIV antes e após o início da terapia antirretroviral.

Critérios de exclusão

Pacientes que apresentam dados insuficientes no prontuário eletrônico;

Evolução para óbito;

Abandono de tratamento: definido como ausência de coleta de carga viral do HIV e de retirada de TARV em um período de 12 meses após início do seguimento ambulatorial, sem retomada deste, até 31 de dezembro de 2023.

Coleta e análise de dados

Pesquisa em prontuário eletrônico do ambulatório de Infectologia do Centro Universitário FMABC

Consulta ao Sistema de Controle de Logística de Medicamentos (SICLOM) e ao Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL), duas bases de dados nacionais em saúde que permitem checar a dispensação gratuita e descentralizada de TARV e a realização gratuita de exames laboratoriais como contagem de linfócitos CD4/CD8 e carga viral do HIV.

Cada paciente possui um número de identificação, o que permitiu a interligação entre os pacientes do ambulatório de Infectologia e o registro dos Sistemas de Controle.

A coleta de dados foi gerenciada pelo uso da ferramenta eletrônica REDCap (Research Electronic Data Capture) hospedadas em <http://redcap.fmabc.br:81/redcap/>. REDCap é uma plataforma de software livre e segura baseada na web e projetada para apoiar a coleta de dados para estudos de pesquisa, fornecendo 1) uma interface intuitiva para captura de dados validados; 2) trilhas de auditoria para rastrear manipulação de dados e procedimentos de exportação; 3) procedimentos automatizados de exportação para downloads contínuos de dados para pacotes

estatísticos comuns; e 4) procedimentos para integração de dados e interoperabilidade com fontes externas.

Variáveis de interesse

Características epidemiológicas

Idade

Sexo ao nascer

Naturalidade

Procedência

Nível educacional

Características clínico-laboratoriais

Carga viral do HIV

- Por ocasião do diagnóstico e 6 meses após o início de TARV (supressão viral);
- Eventos com viremia detectável (>20 cópias/ml) sob uso de TARV;
- 12 meses após última viremia detectável sob uso de TARV.

Contagem de células T CD4 + e CD8

- Por ocasião do diagnóstico;
- Antes e após mudança de TARV;
- 12 meses após a identificação de viremia detectável (>20 cópias/ml) sob uso de TARV.

Ano de início da TARV

Presença de infecções oportunistas relacionadas ao HIV/AIDS tanto na ocasião do diagnóstico quanto durante o seguimento ambulatorial

Esquemas de terapia antirretroviral anteriores aos eventos com viremia detectável e atual

Mudança na TARV e justificativa para essa mudança:

- *Switch*, definido como a troca para um esquema antirretroviral mais adequado ao paciente, tendo dolutegravir como base do esquema;
- Toxicidade, definida como qualquer tipo de reação adversa ao uso da TARV vigente;
- Simplificação, definida como a transição para um esquema duplo (lamivudina + dolutegravir ou lamivudina + darunavir/ritonavir);
- Má adesão, relatada pelo paciente;
- Retorno após abandono de tratamento, definido como retomada do seguimento após não comparecimento às consultas e não retirada de medicação num intervalo de 12 meses;
- Ocorrência de falha virológica, definida como carga viral do HIV acima de 500 cópias/ml em uma medida isolada e sob uso regular de TARV.

Realização de genotipagem do HIV em caso de falha virológica

A partir da presença de eventos com viremia detectável, os pacientes foram classificados em 4 grupos:

1. Após 6 meses do início da TARV mantiveram a viremia indetectável;
2. Presença de ao menos dois valores consecutivos de carga viral do HIV entre 20 e 200 cópias/ml, definido como baixa viremia persistente de baixo nível;
3. Presença de ao menos dois valores consecutivos de carga viral do HIV entre 200 e 999 cópias/ml, definido como baixa viremia persistente de alto nível;
4. Presença de um ou mais *blip* viral, definido como uma carga viral do HIV detectável, antecedida e precedida por viremia indetectável.

4. Análise estatística

Os dados foram analisados descritivamente por meio de suas frequências. Para se avaliar o efeito das características clínicas (variáveis preditoras) sobre os grupos analisados (variável dependente), foi utilizada a regressão logística multinomial e foram selecionadas as variáveis de interesse de acordo com os critérios do pesquisador.

As análises foram realizadas utilizando-se o pacote estatístico Jamovi (versão 2.3.24). Para todos os testes estatísticos, foi utilizado um nível de significância de 5%.

5. Resultados

Foram levantados 339 prontuários, 82 foram excluídos, 61 por falta de informação, 16 evoluíram à óbito e 5 abandonaram o tratamento. Dos 257 prontuários restantes, 133 pacientes mudaram de serviço, 119 permaneceram em seguimento no ambulatório de infectologia FMABC e 5 pacientes retornaram após abandono de tratamento. (Figura 1)

Na tabela 2 são apresentadas as características epidemiológicas dos pacientes avaliados neste estudo, o histórico de infecções oportunistas e o ano de início da TARV (antes ou depois de 2011). O ano de 2011 foi escolhido como ano de referência limite para o início da TARV para fins de categorização, pois foi quando o Sistema de Controle de Logística de Medicamentos (SICLOM) iniciou a inserção de dados relativos à dispensação de medicamentos antirretrovirais.

Dos 257 indivíduos analisados, 174 (68%) eram do sexo masculino e 70 (27,2%) se autodeclaravam brancos, sendo que em 110 (42,8%) não há informação registrada em prontuário. Mediana de idade foi de 40 anos. O grau de escolaridade foi obtido em 197 (77%) das avaliações, sendo que 81 (32%) pacientes concluíram o ensino médio.

Com relação a naturalidade, 134 (52,1%) pacientes eram da região do Grande ABC. Os 122 (47,5%) pacientes restantes eram provenientes da cidade de São Paulo, de outras cidades paulistas ou de outros estados, apenas 2 pacientes eram estrangeiros e 1 paciente não possuía informação registrada em prontuário.

Dentre os 257 pacientes analisados, 135 (52,5%) desenvolveram infecções oportunistas, 41 (30,6%) apresentaram duas ou mais infecções oportunistas ao mesmo tempo, resultando num total de 141 infecções.

Em relação ao início da terapia antirretroviral, 192 (74,7%) pacientes fizeram uso de TARV após 2011 e 47 (18,3%) iniciaram uso de TARV antes de 2011, não há informações sobre adesão neste período. (Tabela 1)

Tabela 1: Características epidemiológicas e clínicas

Características	N=257	%
Idade -mediana (min;máx)	40 (18;72)	
Sexo biológico		
Feminino	83	32
Masculino	174	68
Raça/cor		
Sem informação	110	42,8
Branca	70	27
Parda	51	20
Preta	25	10
Amarela	1	0,4
Cidade de nascimento		
Sem informação	1	0,4
Outros estados	67	26
Região do Grande ABC	134	52
Outras cidades paulistas	23	9
Cidade de São Paulo	30	12
Estrangeiro	2	0,8
Escolaridade		
Sem informação	60	23,4
Sem Instrução	5	2
Ensino Fundamental	56	22
Ensino Médio	81	31,5
Superior incompleto	25	10
Superior completo	25	10
Pós graduação	5	2
Histórico de doença oportunista		
Não	122	47,5
Sim	135	52,5
Uso TARV anterior a 2011?		
Sem informação	18	7
Não	192	74,7
Sim	47	18,3

Legenda: TARV= terapia antirretroviral

As infecções oportunistas observadas foram toxoplasmose cerebral (56 eventos ou 39,7%), pneumocistose (22 eventos ou 15,6%), candidíase esofágica e orofaríngea (16 eventos ou 11,3%), doença citomegálica (16 eventos ou 11,3%), meningite criptocócica (10 eventos), tuberculose disseminada (8 eventos), leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) (5 eventos), sarcoma de Kaposi (5 eventos), linfoma não Hodgkin (2 eventos) e histoplasmose (1 evento). (Figura 2). Apesar de não ser considerada uma infecção oportunista, tuberculose pulmonar foi observada em 26 pacientes.

Legenda: LEMP= Leucoencefalopatia multifocal progressiva

Carga viral do HIV

Por ocasião do diagnóstico da infecção pelo HIV, 176/257 (68,5%) indivíduos apresentavam viremia detectável. Nos 81 (31,5%) pacientes restantes não foi possível resgatar o valor de carga viral do HIV na ocasião do diagnóstico. Entre os motivos, é possível pontuar: falta de informação anterior à admissão no ambulatório de Infectologia, preenchimento irregular do prontuário eletrônico e ausência de informação no sistema SISCEL.

A mediana de carga viral no momento do diagnóstico no grupo que posteriormente evoluiu para viremia indetectável (<20 cópias/ml) foi de 7.426 cópias/ml e a mediana da contagem de células T CD4 + nesse grupo foi de 404 células.

No grupo de baixa viremia persistente de baixo nível, a mediana da carga viral do HIV e da contagem de células T CD4 + foi de 95.991 cópias/ml e 140, respectivamente.

No grupo que compreende pacientes com baixa viremia persistente de alto nível, a mediana de carga viral correspondeu a 71.349 cópias/ml e mediana de células T CD4 + de 139.

O grupo de pacientes que apresentaram *blip* viral teve mediana de 13.547 cópias/ml e contagem de células T CD4 + de 220 células. (Tabela 2)

Tabela 2: Mediana da carga viral do HIV e da contagem de células T CD4 + no momento do diagnóstico

	Grupo 1 - CV indetectável	Grupo 2 - CV 20-200 cópias/ml	Grupo 3 - CV 200-999 cópias/ml	Grupo 4 - <i>blip</i> viral
Total de Pacientes	103	50	46	58
CV HIV (mediana)	7.426	95.991	71.349	13.547
TCD4+ (mediana)	404	140	139	220

Legenda: HIV = vírus da imunodeficiência Humana; CV HIV = Carga Viral do HIV

103/257 (40%) indivíduos pertencem ao grupo indetectável e 154 (60%) aos outros três grupos.

Dentro do grupo 1, 34/103 (33%) apresentavam carga viral do HIV indetectável do início do seguimento e 69 (67%) possuíam viremia detectável no início do seguimento, todos os 103 (100%) dos pacientes evoluíram para indeteção a partir da terceira medida de carga viral do HIV, incluindo a carga viral após 12 meses.

No grupo de baixa viremia persistente de baixo nível que inclui 50 (19,5%) pacientes, 5 (10%) indivíduos apresentavam carga viral do HIV inicial indetectável e 45 (90%) apresentavam carga viral detectável, avaliando a viremia após 12 meses, observamos que 36 (78%) pacientes permaneceram com a viremia detectável.

Analisando os indivíduos que apresentaram baixa viremia persistente de alto nível, observamos que dos 46 (18%) pacientes, 9 (20%) tinham carga viral do HIV

indetectável e 37 (80%) apresentavam carga viral do HIV detectável, sendo que em 12 meses 29 (63%), permaneceram detectáveis.

Com relação ao *blip* viral, dos 58 (22,5%) pacientes, 23 (40%) estavam indetectáveis no início do seguimento ambulatorial e 35 (60%) detectáveis, em 12 meses após a ocorrência do *blip*, 53 (91%) evoluíram para indetecção e 5 (9%) apresentaram nova carga viral do HIV detectável. (Tabela 3)

Tabela 3: Evolução da carga viral do HIV

Evolução da carga viral do HIV		Grupo 1 - CV indetectável		Grupo 2- CV 20-200 cópias/ml		Grupo 3 - CV 200-999 cópias/ml		Grupo 4 - <i>blip</i> viral	
		N=103	%	N=50	%	N=46	%	N=58	%
CV 1	Detectado	69	67%	45	90%	37	80%	35	60%
	Não detectado	34	33%	5	10%	9	20%	23	40%
CV 2	Detectado	12	12%	28	56%	26	57%	8	14%
	Não detectado	91	88%	22	44%	20	43%	50	86%
CV 3	Detectado	0	0%	27	54%	15	33%	16	28%
	Não detectado	103	100%	23	46%	31	67%	42	72%
CV 4	Detectado	0	0%	38	76%	31	67%	37	64%
	Não detectado	103	100%	9	18%	15	33%	21	36%
CV 12 meses	Detectado	0	0%	36	78%	29	63%	53	9%
	Não detectado	103	100%	11	22%	17	37%	5	91%

Legenda: CV = carga viral do HIV; CV 1= carga viral no momento do diagnóstico; CV 2= carga viral 6 meses após início da TARV; CV 3= carga viral no momento de viremia detectável; CV 4= carga viral no momento de viremia detectável; CV 12 meses= carga viral 12 meses após o evento de viremia detectável

A figura 3 mostra a proporção de carga viral detectável em 12 meses após o evento de viremia detectável, por resultado de carga viral detectável no início do seguimento ambulatorial.

Figura 3: Proporção de carga viral detectável em 12 meses por resultado de carga viral anterior

Legenda: CV 1= carga viral do HIV no momento do diagnóstico; CV 12 meses = carga viral do HIV 12 meses após o evento de viremia detectável

Esquemas de TARV

A mediana total do número de esquemas antirretrovirais usados ao longo do tratamento é de 2 esquemas, variando entre 1-6 esquemas.

86/257 (33,5%) indivíduos foram expostos ao uso de inibidores de transcriptase reversa não nucleosídeos (NNRTIs), 40/103 (38,8%) no grupo indetectável, 14/50 (28%) pacientes pertenciam ao grupo de baixa viremia persistente de baixo nível, 19/46 (41,3%) ao grupo de baixa viremia persistente de alto nível e 13/58 (22,4%) pacientes no grupo *blip* viral.

136/257 (53%) pacientes já foram expostos a uso de inibidores de integrase com booster de ritonavir (IP/r), 37/103 (35,9%) no grupo indetectável, 23/50 (46%) pacientes no grupo de baixa viremia persistente de baixo nível, 44/46 (95,6%) no grupo de baixa viremia persistente de alto nível e 32/58 (55%) pacientes no grupo *blip* viral.

244/257 (95%) pacientes estão em uso de regimes baseados no inibidor de integrase, tanto no esquema tenofovir, lamivudina e dolutegravir (TLD), quanto nos esquemas de dolutegravir associado a darunavir (DRV) e a lamivudina (3TC).

No grupo de pacientes indetectáveis, 94/103 (91,3%) pacientes estão em uso de esquemas baseados em dolutegravir, sendo que 84 pacientes fazem uso do esquema TLD. No grupo de baixa viremia persistente de baixo nível, 50/50 (100%) pacientes estão em uso de dolutegravir, 40 pacientes no esquema TLD. No grupo de

baixa viremia persistente de alto nível, 41/46 (89,1%) pacientes estão em uso de dolutegravir, 29 apenas em uso de TLD. No grupo *blip* viral, 57/58 (98%) pacientes estão em uso de dolutegravir e 45 pacientes em uso de TLD.

65/257 pacientes (25,3%) tiveram o esquema de TARV simplificado para lamivudina associado a dolutegravir, 38/103 (36,9%) no grupo indetectável, 6/50 (12%) no grupo baixa viremia persistente de baixo nível, 3/46 (6,5%) no grupo baixa viremia persistente de alto nível e 18/58 (31%) no grupo *blip* viral. (Figura 4)

Figura 4: Exposição à terapia antirretroviral

Legenda: NNRTIs= inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa; TARV = terapia antirretroviral; CV = carga viral do HIV

Entre os pacientes com baixa viremia persistente de alto nível, 24/46 (52%) apresentaram carga viral do HIV >500 cópias/ml, com indicação de realização do teste de genotipagem segundo o PCDT. Apenas 2/24 (8,3%) pacientes realizaram exame de genotipagem. Um paciente apresentou resistência a classe dos ITRNNs, especificamente ao efavirenz e a nevirapina. Outro paciente apresentou resistência aos ITRNNs, aos ITRNs (exceto TDF e a combinação TDF/3TC) e a classe dos IP/r, sendo a resistência intermediária a darunavir/ritonavir.

Mudança de TARV

Na tabela 4 observa-se que 174/257 (67,7%) pacientes já foram expostos a mais de um esquema de tratamento e assim submetidos a troca do esquema inicial. Principais motivos que justificaram a troca de medicação foram: *switch* em 84/174 (48,3%) pacientes, seguido por toxicidade em 36/174 (20,7%), simplificação do esquema para lamivudina associado ao dolutegravir em 29/174 (16,7%) pacientes e má adesão por parte de 9/174 (5,2%). 83/257 (32,3%) pacientes não modificaram a terapia antirretroviral desde o início do tratamento até o término da avaliação dos dados deste estudo em 31/12/2024.

Realizando a análise por grupos, observamos que 71/103 (69%) dos pacientes que compõem o grupo indetectável foram submetidos a mudança na TARV, sendo que o *switch* foi o principal motivo e ocorreu em 38/71 (53,5%) dos casos. No grupo de baixa viremia persistente de baixo nível, 29/50 (58%) pacientes mudaram a TARV, sendo o *switch* também a principal justificativa, seguido pela toxicidade em 6/29 (20,7%) pacientes. No grupo de baixa viremia persistente de alto nível, 34/46 (73,9%) pacientes mudaram esquema, sendo o *switch* a principal motivação em 11/34 (32,3%) indivíduos, seguido por má adesão em 6/34 (17,6%) pacientes. Por fim, no grupo *blip* viral, 22/40 (55%) tiveram *switch* realizado, seguido por toxicidade em 9/40 (22,5%) pacientes. (Tabela 4)

Tabela 4. Justificativa para mudança de TARV

Motivo da mudança de TARV	Grupo 1 - CV indetectável		Grupo 2 - CV 20-200 cópias/ml		Grupo 3 - CV >200 cópias/ml		Grupo 4 - <i>blip</i> viral		Total	
	N=71	%	N=29	%	N=34	%	N=40	%	N=174	%
Switch	38	53.5 %	13	44.8 %	11	32.4 %	22	55.0 %	84	48.3%
Toxicidade	17	23.9 %	6	20.7 %	4	11.8 %	9	22.5 %	36	20.7%
Simplificação	14	19.7 %	5	17.2 %	4	11.8 %	6	15.0 %	29	16.7%
Má adesão	0	0.0 %	2	6.9 %	6	17.6 %	1	2.5 %	9	5.2%
Retorno após abandono	1	1.4 %	1	3.4 %	5	14.7 %	0	0.0 %	7	4.0%
Falha virológica	0	0.0 %	1	3.4 %	2	5.9 %	1	2.5 %	4	2.3%
Outro	1	1.4 %	1	3.4 %	2	5.9 %	1	2.5 %	5	2.9%

Legenda: CV = carga viral do HIV; TARV= terapia antirretroviral

4.6 Associação entre variáveis clínicas e baixa viremia persistente

Dados obtidos a partir da comparação entre o grupo 1 (CV indetectável) (N=103) e o grupo com baixa viremia persistente (alto e baixo níveis) (CV >20 cópias/ml) (N=96), em análise univariada, mostram associação estatisticamente significativa ($p < 0,2$) entre viremia detectável e as variáveis idade e histórico de doença oportunista. A comparação entre o grupo 1 e o grupo *blip* viral não mostrou associação estatisticamente significativa entre as variáveis de interesse (tabela 5).

Tabela 5. Associação entre variáveis de interesse relacionados aos grupos analisados (regressão logística multinomial)

Grupo	Preditor	p valor	OD	IC 95%	
Grupo >20 cópias/ml (N=96) X Grupo 1 CV indetectável (N=103)	>40 anos – <=40 anos	0.048	0.565	0.321	0.996
	Masculino – Feminino	0.373	0.760	0.416	1.390
	Histórico doença oportunista (sim-não)	0.038	0.550	0.313	0.966
	Uso TARV antes 2011? (sim-não)	0.365	0.718	0.352	1.468
Grupo <i>blip</i> viral (N=58) X Grupo 1 CV indetectável (N=103)	>40 anos – <=40 anos	0.251	1.463	0.764	2.804
	Masculino – Feminino	0.776	0.907	0.463	1.778
	Histórico doença oportunista (sim-não)	0.594	1.191	0.626	2.270
	Uso TARV antes 2011? (sim-não)	0.943	1.033	0.424	2.519

Ainda na análise univariada, utilizando-se os grupos 2 e 3, idade menor que 40 anos há um risco aumentado ($p=0.045$) do paciente pertencer ao grupo de baixa viremia persistente de baixo nível em relação ao grupo indetectável.

Sexo masculino ao nascer é uma variável que apresentou tendência a se associar a pacientes do grupo de baixa viremia persistente de alto nível ($p=0.064$), contudo, tal associação não foi observada no grupo de baixa viremia persistente de baixo nível (tabela 6).

Tabela 6. Associação entre variáveis de interesse relacionados aos grupos analisados (regressão logística multinomial)

Grupo	Preditor	p valor	OD	IC 95%	
Grupo 2 - CV 20-200 cópias/ml (N= 50) X	>40 anos – <=40 anos	0.045	2.021	1.016	4.020
	Masculino – Feminino	0.212	1.630	0.757	3.508
Grupo 1 - CV indetectável (N=103)	Histórico doença oportunista (sim-não)	0.097	1.787	0.900	3.549
	Uso TARV antes 2011? (sim-não)	0.857	1.086	0.444	2.655
Grupo 3 - CV >200 cópias/ml (N=46) X	>40 anos – <=40 anos	0.238	1.530	0.755	3.101
	Masculino – Feminino	0.064	0.600	0.349	1.031
Grupo 1 - CV indetectável (N=103)	Histórico doença oportunista (sim-não)	0.088	1.853	0.913	3.761
	Uso TARV antes 2011? (sim-não)	0.188	1.765	0.758	4.108

6. Discussão

Neste estudo, observou-se que pacientes com baixa viremia persistente de baixo nível e de alto nível 36 (78%) e 29 (63%), respectivamente, não voltaram a suprimir a carga viral após 12 meses em que apresentaram viremia detectável. Por outro lado, 53 (91%) dos pacientes que apresentaram *blip* viral evoluíram com supressão viral após 12 meses desse evento.

As variáveis idade e histórico de doença oportunista se associaram ao maior risco de eventos de baixa viremia. Observamos que idade inferior a 40 anos demonstrou um risco maior em pertencer ao grupo de baixa viremia persistente de baixo nível em relação ao grupo indetectável.

Um estudo realizado no Quênia, cujo objetivo foi caracterizar pacientes com viremia persistente de baixo nível, determinar fatores associados à falha virológica e avaliar o efeito da mudança do esquema antirretroviral, evidenciou que 78,7% dos indivíduos analisados (N= 705) tinham histórico de infecções oportunistas. A candidíase oral demonstrou uma maior probabilidade de falha virológica entre pessoas vivendo com HIV/AIDS. (NZIVO M. M. et al. 2023)

Além disso, observamos que os grupos que apresentaram eventos de viremia detectável apresentaram uma carga viral mais elevada e um menor número de células T CD4⁺ no início do diagnóstico em relação aos pacientes que se mantiveram indetectáveis. É importante ressaltar que a casuística obtida neste estudo tem como uma de suas origens um hospital terciário. Seu perfil de internação de indivíduos HIV são aqueles em abandono de tratamento ou em diagnóstico tardio.

Os fatores de risco para a ocorrência de eventos de baixa viremia nos pacientes vivendo com HIV são complexos e multifatoriais. Inicialmente, maiores contagens de carga viral do HIV, menor contagem de células T CD4⁺, duração mais prolongada da infecção pelo HIV e menor duração da supressão viral antes da troca de TARV também foram relacionados à ocorrência de baixa viremia. (ÁLVAREZ H. et al, 2023)

Com relação ao *blip* viral, apesar de sua etiologia ser incerta, em um estudo de caso controle que relacionou a ocorrência desse evento transitório com a adesão a

TARV, foi observado que o *blip* viral está associado a carga viral elevada antes do início do tratamento e a baixa contagem de células T CD4+, assim como ocorre na baixa viremia. (ÁLVAREZ H. *et al*, 2023)

Neste estudo, observamos uma elevada exposição a IP/r nos pacientes com baixa viremia persistente e o sexo masculino ao nascer é uma variável que apresentou tendência a se associar a pacientes do grupo de baixa viremia persistente de alto nível. Segundo NANYEENYA N. *et al.*, a baixa viremia está associada a menor idade (média de 33.8 anos), regime de TARV não-baseados em dolutegravir e sexo masculino. Resultados de um estudo caso controle recente sugerem que os preditores de risco aumentado de baixa viremia em PVHIV incluem exposição prévia a INRTIs e IPs e já possuir alguma resistência medicamentosa (LOMBARDI F. *et al.* 2024)

Estudos recentes apontaram que o uso de inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (INSTIs) associados ao inibidor de integrase são mais eficazes para alcançar a supressão viral e reduzir as taxas de baixa viremia e falha virológica. Como exemplo temos um estudo realizado na África Subsaariana, cujas taxas de supressão viral em regimes baseados em dolutegravir foram maiores em comparação com outros esquemas não baseados em dolutegravir, além disso o regime foi amplamente aceito (ABUDIORE O. *et al.*, 2023). De acordo com TARAMASSO *et al.*, as terapias antirretrovirais baseadas em INSTIs podem levar a menor chance de ocorrência de baixa viremia ou situações de detecção da carga viral ao longo do tempo e, portanto, à obtenção de um controle virológico mais eficaz.

Analisando os resultados, houve uma baixa taxa de solicitação de testes de genotipagem do HIV em indivíduos que apresentaram CV >500 cópias/ml.

Em um estudo comandado por TARAMASSO *et al.*, foi observado que 86% das PVHIV com baixa viremia apresentavam alguma mutação de resistência nos testes de genotipagem. Deve se destacar a relevância dos testes de genotipagem na tomada de decisão em situações nas quais a viremia encontra se detectável, especialmente quando o RNA do HIV está acima de 500 cópias/mL, pelo aumento na precisão dos resultados. (GONZALEZ, J. S. *et al*, 2011)

Limitações do estudo

Este estudo apresenta limitações próprias de um estudo retrospectivo de análise de prontuários. Não foi possível a análise de variáveis como a ocorrência de eventos não definidores de AIDS e adesão a terapia antirretroviral, pois 133/257 (51,75%) pacientes mudaram de serviço. Em 81/257 (31,5%) pacientes não foi possível resgatar a carga viral no momento do diagnóstico. A avaliação da evolução das células T CD4/CD8 não foi viável devido à falta de dados. Outra limitação é o envolvimento de apenas um centro no estudo.

Baixa adesão, definida como tomada menor que 80% dos medicamentos prescritos, e resistência genotípica, pela qual as mutações do genoma do HIV conferem menor sensibilidade a um ou mais medicamentos, foram associadas à presença de viremia detectável, (CRESPO-BERMEJO C. *et al*, 2021), entretanto, tais variáveis não foram avaliadas neste estudo.

O Austrian HIV Cohort Study (AHIVCOS) demonstrou que tanto para falha virológica quanto para viremia de baixo nível, os fatores associados à adesão desempenham um papel predominante. Além disso, as características de desempenho dos ensaios utilizados para quantificação da carga viral do HIV também devem ser levadas em consideração. (LEIERER G. *et al*, 2015)

O monitoramento da carga viral pode indicar a necessidade de intervenções mais intensivas de adesão ao invés de uma mudança no esquema antirretroviral, principalmente em paciente em uso de medicamentos de primeira linha.

7. Conclusão

Observou-se maior prevalência de indivíduos com viremia detectável 12 meses após episódio de baixa viremia persistente em relação aos indivíduos indetectáveis.

As variáveis relacionadas a baixa viremia persistente, em análise univariada, foram: idade menor que 40 anos, sexo masculino e infecções oportunistas prévias.

Pacientes com baixa viremia apresentaram mediana de carga viral mais elevada e mediana de número de células T CD4 + < 200 por ocasião do diagnóstico da infecção pelo HIV em relação aos pacientes indetectáveis.

8. Referências bibliográficas

1. ABUDIORE O. *et al.* High acceptability and viral suppression rate for first-line patients on a dolutegravir-based regimen: an early adopter study in Nigeria. *PLoS One*, v. 18, n. 5, may.2023 doi:10.1371/journal.pone.0284767
2. ÁLVAREZ H. *et al.* Plasma Human Immunodeficiency Virus 1 RNA and CD4+ T-Cell Counts Are Determinants of Virological Nonsuppression Outcomes With Initial Integrase Inhibitor-Based Regimens: A Prospective RESPOND Cohort Study. *Clin Infect Dis*, v. 77, n. 4, p. 593-605, aug. 2023 doi: [10.1093/cid/ciad219](https://doi.org/10.1093/cid/ciad219)
3. BOUCHARD, A. *et al.* Predictive Factors of Detectable Viral Load in HIV-Infected Patients. *AIDS research and human retroviruses*, v. 38, n. 7, p. 552-560, jul.2022 doi: 10.1089/AID.2021.0106
4. BROYLES, L. N. *et al.* The risk of sexual transmission of HIV in individuals with low-level HIV viremia: a systematic review. *The Lancet*, v. 402, p 428-429, aug. 2023 [doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)01519-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01519-2)
5. BRUMME, C. J; POON, A. F. Y. Promises and pitfalls of Illumina sequencing for HIV resistance genotyping. *Virus Research*, v 15, n. 239, p 97-105, jul. 2017 doi: 10.1016/j.virusres.2016.12.008
6. CALMY, A. *et al.* Dolutegravir-based and low-dose efavirenz-based regimen for the initial treatment of HIV-1 infection (NAMSAL): week 96 results from a two-group, multicentre, randomised, open label, phase 3 non-inferiority trial in Cameroon. *The lancet*, v. 7, n. 10, p. 677-687, oct. 2020 doi: 10.1016/S2352-3018(20)30238-1
7. CRESPO-BERMEJO C. *et al.* Persistent low-Level viremia in persons living with HIV undertreatment: An unresolved status. *Virulence*, v. 12, n. 1, p. 2919-2931, dec. 2021 doi: [10.1080/21505594.2021.2004743](https://doi.org/10.1080/21505594.2021.2004743)
8. COBB, B. R. *et al.* Evolution in the sensitivity of quantitative HIV-1 viral load tests. *Journal of Clinical Virology*, v. 52, n.1, p. S77-S82, dec. 2011 doi: 10.1016/j.jcv.2011.09.015
9. COHEN M.S. *et al.* Prevention of HIV-1 infection with early antiretroviral therapy. *N Engl J Med*, v. 365, n. 6, p. 493-505, aug.2011 doi: 10.1056/NEJMoa1105243

10. DAMOND F. *et al.* Evaluation of an upgraded version of the Roche Cobas AmpliPrep/Cobas TaqMan HIV-1 test for HIV-1 load quantification. *J Clin Microbiol*, v. 48, n. 4, p. 1413-6, apr.2010 doi: 10.1128/JCM.01409-09
11. DO T. *et al.* Comparative frequencies of HIV low-level viremia between real-time viral load assays at clinically relevant thresholds. *J Clin Virol*, v. 52, p. S83-S89, dec. 2011. doi: [10.1016/j.jcv.2011.09.022](https://doi.org/10.1016/j.jcv.2011.09.022)
12. DORWARD, J. *et al.* Implementation and outcomes of dolutegravir-based first-line antiretroviral therapy for people with HIV in South Africa: a retrospective cohort study. *The lancet*, v. 10, n. 5, p. 284-294, may.2023.
13. FALASCA, F. *et al.* Evaluation of HIV-DNA and inflammatory markers in HIV-infected individuals with different viral load patterns. *Infectious Diseases*, v. 22, n. 17, p. :581, aug. 2017 doi: 10.1186/s12879-017-2676-2
14. FARMER A. *et al.* Factors associated with HIV viral load “blips” and the relationship between self-reported adherence and efavirenz blood levels on blip occurrence: a case–control study. *AIDS Res Ther*, v. 22, p. 13- 16. Mar. 2016 doi:10.1186/s12981-016-0100-4
15. FLEMING J. *et al.* Low-Level Viremia and Virologic Failure in Persons with HIV Infection Treated with Antiretroviral Therapy. *AIDS*, v. 33, n. 13, p. 2005-2012, nov.2019 doi: 10.1097/QAD.0000000000002306
16. GRAHAM, N. M. *et al.* Zidovudine use in AIDS-free HIV-1-seropositive homosexual men in the Multicenter AIDS Cohort Study (MACS), 1987-1989. *J Acquir Immune Defic Syndr*, V. 4, N. 3, P. 267-276, 1991
17. GONZALEZ, J. S. *et al.* Depression and HIV/AIDS Treatment Nonadherence: A Review and Meta-analysis. *J Acquir Immune Defic Syndr*, v. 58, n. 11, p. 181-187, oct. 2011 doi: 10.1097/QAI.0B013E31822D490A
18. HANNERS, E. K. *et al.* HIV: how to manage low-level viraemia in people living with HIV. *Drugs Context*, v.1, n. 11, p. 8-13, mar. 2022 doi: [10.7573/dic.2021-8-13](https://doi.org/10.7573/dic.2021-8-13)
19. HARRIS, P. A. *et al.* Research electronic data capture (REDCap)- A metadata-driven methodology and workflow process for providing translational research informatics support. *J Biomed Inform*, v. 42, n. 2, p. 377-381, apr, 2009 doi: 10.1016/j.jbi.2008.08.010

20. HARRIS, P. A. *et al.* REDCap Consortium, The REDCap consortium: Building an international community of software partners. *J Biomed Inform*, may. 2019 doi: 10.1016/j.jbi.2019.103208
21. HELOU, E. *et al.* Characterizing Patients with Very-Low-Level HIV Viremia: A Community-Based Study. *J Int Assoc Provid AIDS Care*, v. 16, n. 3, p. 261-266, may. 2017 doi: 10.1177/2325957416680028
22. IBRAHIM, K. Y. Escape transitório da viremia plasmática de HIV-1 e falência virológica em indivíduos sob terapêutica anti-retroviral: incidência e fatores associados. Tese de Doutorado, set. 2010 doi.org/10.11606/T.5.2010.tde-04112010-171645
23. LEIERER G. *et al.* Factors Associated with Low-Level Viraemia and Virological Failure: Results from the Austrian HIV Cohort Study. *PLoS One*, v. 10, n. 11, nov. 2015 doi: 10.1371/journal.pone.0142923
24. LOMBARDI, F. *et al.* Factors associated with low-level viremia in people living with HIV in the Italian antiviral response cohort analysis cohort: a case-control study. *AIDS Res Hum Retroviruses*, v. 40, n. 2, p. 80-89, feb. 2024. doi: 10.1089/AID.2023.0015
25. LUCENA, F. F. A. *et al.* O relacionamento de bancos de dados na implementação da vigilância da AIDS. *Cad Saúde Colet*, v. 14, n. 305, p. 12, 2006.
26. MENDICINO, C. C. *et al.* Immune recovery after antiretroviral therapy initiation: a challenge for people living with HIV in Brazil. *Cad. Saúde Pública*, v. 37, n. 9, oct. 2021. doi: 10.1590/0102-311X00143520
27. McCLUSKEY, S. M. *et al.* Management of Virologic Failure and HIV Drug Resistance. *Infect Dis Clin North Am*, v. 33, n. 3, p. 707–742, sep. 2019. doi:10.1016/j.idc.2019.05.004
28. NANYEENYA N. *et al.* The association between low-level viraemia and subsequent viral non-suppression among people living with HIV/AIDS on antiretroviral therapy in Uganda. *PLoS One*, v. 18, jan. 2023. doi: [10.1371/journal.pone.0279479](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279479)
29. NZIVO M. M. *et al.* HIV Virologic Failure among Patients with Persistent Low-Level Viremia in Nairobi, Kenya: It Is Time to Review the >1000 Virologic Failure Threshold. *Biomed Res Int*, apr. 2023 doi: 10.1155/2023/8961372

30. POVEDA, E; CRESPO, M. Impact of Low-level Viremia on Treatment Outcomes During ART - Is it Time to Revise the Definition of Virological Failure? AIDS, v. 20, n. 1, p. 71-72, jan-marc. 2018 doi:[10.1590/0102-311X00143520](https://doi.org/10.1590/0102-311X00143520)
31. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. Ministério da Saúde, ago. 2023.
32. Recomendações atualizadas sobre regimes antirretrovirais de primeira e segunda linha e profilaxia pós-exposição e recomendações sobre diagnóstico precoce de HIV em bebês: diretrizes provisórias. 2018. Em: Suplemento às diretrizes consolidadas de 2016 sobre o uso de medicamentos antirretrovirais para tratar e prevenir a infecção pelo HIV (OMS)
33. SHI, J. *et al.* Clinical significance and management of low-level HIV viremia in the era of integrase strand transfer inhibitors. HIV Med, v. 25, n. 3, p. 361-369, mar. 2024 doi: 10.1111/hiv.13585
34. SODEKE O. *et al.* Longitudinal viral load outcomes of adults with HIV after detectable viremia on tenofovir, lamivudine, and dolutegravir. AIDS, v. 38, n. 11, p. 1714-1719, jun. 2024 doi: 10.1097/QAD.0000000000003956
35. TARAMASSO L. *et al.* How relevant is the HIV low level viremia and how is its management changing in the era of modern ART? A large cohort analysis. J Clin Virol, v. 123, p. 104255, feb. 2020 doi:[10.1016/j.jcv.2019.104255](https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.104255)
36. WIDERA, M. *et al.* HIV-1 persistent viremia is frequently followed by episodes of lowlevel viremia. Med Microbiol Immunol, v. 206, n. 3, p. 203-215, jun. 2017 doi:[10.1007/s00430-017-0494-1](https://doi.org/10.1007/s00430-017-0494-1)